

**BUXORO VILOYATI TABIIY GEOGRAFIK O‘RNINING O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

Shozamonova Lola Bahodirovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyati tabiiy geografik o‘rning o‘ziga xos xususiyatlari haqida ya’ni, tabiiy geografik o‘rning qulay va noqulay tomonlari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Buxoro viloyati, Qizilqum, keskin kontinental, cho‘l, Dengizko‘l, radiatsiya, Zarafshon, Qoraqir, Sho‘rko‘l, Olot, Qorako‘l, yer osti boyliklari, gaz, neft, foydali qazilmalar, gips, tuz, marmar, ohak.

O‘zbekiston Respublikasining janubi-g‘arbi Zarafshon daryosi quyi qismi va Qizilqum cho‘lining janubi va janubi-sharqiy nisbatan kichik qismini egallagan. Buxoro viloyatida ham geografik o‘rning ahamiyati yuqori. Viloyatning geografik koordinatalari $38^{\circ} 57'$ - $41^{\circ} 30'$ shimoliy kenglik, $62^{\circ} 7'$ - $65^{\circ} 23'$ sharqiy uzunlik va kunning uzun qisqaligi quyosh radiatsiyasining ma’lum burchakda tushishini ta’minlaydi. Buxoro viloyati tabiiy geografik sharoiti haqida so‘z borganda uning o‘ziga xosliklari shundan iboratki, tabiiy sharoitini hosil qiluvchi muhim iqlimiy omillarni keltirib o‘tish lozim. O‘zbekiston Respublikasining quruqlik ichkarisida, okeanlardan uzoqda bo‘lganligi mo’tadil va subtropik iqlim xususiyatlari hukmronligi hamda sovuq bo‘lmaydigan kunlarning ko‘pligi katta qismi 70 % cho‘l landshaftlari, 78,7 % hududi tekisliklardan va bu umumiy jihatlari Buxoro viloyati tabiiy sharoitiga yaqin bo‘lgani uchun mamlakat iqlim hosil qiluvchi omillarni Buxoro viloyati uchun qayd etsa bo‘ladi. Buxoro viloyati hududining katta qismi cho‘l landshaftlari bilan qoplangan bo‘lib, o‘simliklar bilan mustahkamlangan. Cho‘l-vohalar Buxoro viloyatining janubroq qismida Buxoro, Qorako‘l vohalarida joylashgan. Iqlimi keskin kontinental tipiga xos bo‘lib, qisqa

qish va quruq jazirama yoz hukmronlik qiladi. Buxoro viloyati geosinklinal zonaga mansub bo‘lib, seysmik harakatlar atrofdan markazga tomon kuchayib boradi. Buxoro viloyatining tabiiy geografik o‘rnining noqulay tomoni shundaki, cho‘l zonasida joylashganligi va relyefda pasttekisliklar hukmronligi sabab doimiy oqar suvlari yo‘q, suv taqsimoti juda notekis. Hududning sharqidan Zarafshon daryosining bir qismi oqib o‘tadi. Quyi qismida esa uncha katta bo‘lmagan sho‘r ko‘llar bor. Viloyat ko‘llari asosan sho‘r suvlardan iborat. Ulardan eng yiriklari: Dengizko‘l, Oyoqog‘itma, Sho‘rko‘l va Qoraqir. Viloyat tabiiy geografik xususiyatlari o‘ziga xos qulay va noqulay tomonlari bor. Masalan, katta hududining cho‘l bilan qoplanganligi noqulaylik bilan bir qator geoekologik muammolarni yuzaga keltiradi. Buxoro shahar iqlimida barcha fasllarda kuzatiladigan tabiiy hodisa bu kuchli shamollardir. Bu shamollar vohaning obod hududlariga katta talofat yetkazadi. Vaholanki, bunday shamollarning bo‘lib turishi atrof-muhitga katta zarar yetkazadi. Shunday holatlardan biri yaqinda 2020 yilning bahor faslida yuz berdi. Buxoro viloyatining ko‘pgina tumanlari jumladan, Olot va Qorako‘l tumanlari kuchli shamol tufayli jiddiy ziyon ko‘rishdi. Bunday shamollarning bo‘lib turishi bir qancha noqulayliklar olib keladi. Shunday qilib, shamolning bu tumanlarda keltiradigan noqulayliklari, asosan, tabiiy resurslar, infratuzilma va aholi salomatligiga ta‘sir qiladi. Viloyatda asosan quruq va cho‘l tuproqlari mavjud. Bu hududda cho‘l o‘simliklari, xususan, changallar, qumli o‘tlar, sahro o‘simliklari va ayrim yog‘och o‘simliklari o‘sadi. Iqlim va tuproq sharoitlariga mos keladigan qishloq xo‘jaligi ekinlari ekiladi, masalan, g‘alla, paxta, guruch va sabzavotlar.

Joylashuvi: Buxoro viloyati O‘zbekistonning markaziy qismida joylashgan. U janubda Qizilqum cho‘lidan, shimolda Sirdaryo daryosidan, sharqda Jizzax viloyatidan, g‘arbda esa Qarshi va Xorazm viloyatlaridan ajralib turadi. Bu uning transport va iqtisodiy ahamiyatini oshiradi, chunki viloyat mintaqadagi savdo va iqtisodiy aloqalar uchun muhim nuqtadir

Iqlimi: Buxoro viloyati quruq iqlimga ega. Mintaqada ko'p qismini cho'l va yarim cho'l hududlari tashkil etadi. Bu yerda yozda havo harorati 40°C dan oshishi mumkin, qish esa sovuq va quruq bo'ladi. Bu iqlim turi dehqonchilik va qishloq xo'jaligi faoliyatlariga alohida ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi.

Geografik hududlar: Buxoro viloyatining geografik o'rnida Qizilqum cho'li, Zarafshon vodiysi va Buxoro o'lkasining tog'li qismlari mavjud. Zarafshon daryosi viloyatning markaziy qismini kesib o'tadi va bu hududning qishloq xo'jaligi va suv resurslaridan foydalanishda muhim rol o'ynaydi.

Suv resurslari: Buxoro viloyatida asosiy suv manbai Zarafshon daryosi va uning irmoqlari hisoblanadi. Bu daryolar qishloq xo'jaligiga zarur bo'lgan suvni taqdim etadi. Shuningdek, yer osti suvlarini qazib olish ham muhim ahamiyatga ega, ammo bu tabiiy resursdan oqilona foydalanish kerak.

Tabiiy resurslar: Buxoro viloyati yer osti boyliklariga, jumladan, gaz va neftga boy. Shuningdek, viloyatda foydali qazilmalar, masalan, tuz, gips, marmar, ohak va boshqa mineral resurslar mavjud.

Buxoro viloyatining tabiiy-geografik o'ri uning iqlimi, suv resurslari, tuproq va o'sayotgan o'simliklarga mos bo'lib, viloyatning iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu xususiyatlar shu hududda qishloq xo'jaligi, sanoat va savdo faoliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

. Foydalanilgan adabiyotlar

1.Baratov P. Uzbekistanning Tabiiy Geografiyasi. Ohkuv ishlatish. – T.: Okituvchi, 1996. – 264 b.

2.Tojiboev K.Sh., Beshko N.Yu., Shomurodov X.F. ishtirokida Abduraimov O.S., Adilov B.A., Raximova T., Rahimova N.K., Polvonov F.I., Sariboeva Sh.U., Xabibullaev B.Sh., Xaitova R.Sh., Sharipova V. .K., Esanova X.K. O‘zbekiston flora kadastri: Buxoro viloyati. – Toshkent: XTPD “O‘qituvchi”, 2020. - 128 b.: (+40 b. shu jumladan).

3.Buxoro viloyati o'lkashunoslik atlas. Toshkent, 2014, 57 b.

4.Zonn I.S., Orlovskiy N.S. Cho'llanish: unga qarshi kurash strategiyasi. Ashxobod, “Ylim”, 1984, 320 b.

5.<https://yuz.uz>